

III Semana Acadêmica da Naval

Dias 25 a 29 de setembro de 2023

SEANAV 2023

Diversidade no Setor Naval

ANÁLISE DA CORROSÃO POR PITE DE UMA JUNTA SOLDADA DE AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304L VIA PROCESSO TIG PARA USO NAVAL

Millena Muniz Posso¹, Flaviane Roque Oliveira da Silva^{1*}, Charles Hudson Martins de Vasconcelos², Carlos Alberto Martins Ferreira¹

1 – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

2 – Instituto Militar de Engenharia

*E-mail principal: silva.flaviane@graduacao.uerj.br

Palavras-chave: Aço inoxidável 304L. Polarização anódica. Pite. TIG

Resumo:

A análise aprofundada dos materiais abre caminho para o desenvolvimento de tecnologias avançadas de reciclagem, impulsionando a transição da indústria naval em direção a uma economia circular mais sustentável. Os aços inoxidáveis surgem como uma opção viável para a demanda de materiais altamente resistentes à corrosão. No entanto, o impacto térmico do processo de soldagem pode afetar negativamente essas propriedades. Neste estudo, foram soldadas duas chapas de aço inoxidável austenítico 304L com 6 mm de espessura utilizando o processo TIG. As amostras foram preparadas e submetidas ao ensaio de polarização anódica em uma solução salina de 3,5% de NaCl a 20 °C. A análise metalográfica revelou a formação de austenita primária e ferrita delta nas regiões interdendríticas após a soldagem. O potencial de início da formação de pites foi determinado como 0,350V, enquanto a restauração da camada passiva ocorreu a -0,3446V. O aporte térmico do processo de soldagem teve um papel significativo na transformação da austenita primária no metal de base e no crescimento de precipitados de ferrita delta nas regiões interdendríticas, tanto na zona fundida quanto na zona termicamente afetada. Observou-se a formação de corrosão puntiforme nessas regiões, com os pontos de corrosão sendo maiores e mais uniformes na zona termicamente afetada, e mais heterogêneos em tamanho na zona fundida. Essa diferença pode ser atribuída à composição química do material e, principalmente, à temperatura de soldagem utilizada. Esses resultados indicam a importância de se considerar os efeitos do processo de soldagem na resistência à corrosão de juntas soldadas de aços inoxidáveis para aplicações navais.